

ОСОБЕННОСТИ СОВЕТСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ИДЕОЛОГИИ

FEATURES OF THE SOVIET PHILOSOPHICAL TRADITION OF STUDYING IDEOLOGY

КОЧЕСОКОВ РОБЕРТ ХАЖИСМЕЛОВИЧ,

доктор философских наук, профессор,

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова.

МАИРОВА МИЛАНА ЗАУРОВНА,

ассистент,

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова.

KOCHEKOV ROBERT KHAZHISMELOVICH,

Doctor of Philosophy, Professor,

Kabardino-Balkarian State University.

MAIROVA MILANA ZAUROVNA,

lecturer,

Kabardino-Balkarian State University.

В статье отмечается, что в советской философии сложилась заслуживающая внимания традиция исследования идеологии. Определены её отличительные черты, такие как различение общественной идеологии и политической идеологии, рассмотрение идеологии как уровня и формы общественного сознания. Выделено и показано общее и особенное в интерпретации этих черт различными философами. Проведен сравнительный анализ советской и западной традиций исследования идеологии по ряду критериев: теоретико-методологические основания, решение проблемы соотношения общественной идеологии и политической идеологии, решение проблемы соотношения идеологии и науки. Предложен подход, согласно которому в идеологии следует выделять два уровня: общественную (общенациональную) идеологию и идеологии основных социальных групп.

The article notes that a noteworthy tradition of ideology research has developed in Soviet philosophy. Its distinctive features are defined, such as the distinction between social ideology and political ideology, the consideration of ideology as a level and form of public consciousness. The common and special features in the interpretation of these features by various philosophers are highlighted and shown. A comparative analysis of the Soviet and Western traditions of ideology research is carried out according to a number of criteria: theoretical and methodological foundations, solving the problem of the correlation of social ideology and political ideology, solving the problem of the correlation of ideology and science. An approach is proposed according to which two levels should be distinguished in ideology: public (national) ideology and the ideologies of the main social groups.

Ключевые слова: *советская философия, идеология, формы и уровни общественного сознания, духовная жизнь, наука.*

Key words: *Soviet philosophy, ideology, forms and levels of social consciousness, spiritual life, science.*

В XX в. идеология играла чрезвычайно большую роль в жизни человечества, тем более в СССР, где учение К. Маркса было возведено в ранг государственной идеологии. Неудивительно поэтому в советской философии идеологии было посвящено немало исследований. Однако в постсоветский период эта проблема отошла на второй план: в философии в лучшем случае бегло воспроизводились некоторые положения, а в политологии доминирующей стала западная традиция интерпретации идеологии. Между тем, можно с уверенностью сказать, что сложилась советская традиция в изучении идеологии. Углубление наших познаний в области идеологии требует переосмысления накопленного опыта. Цель данного исследования – выявить и проанализировать основные подходы к исследованию идеологии, сложившиеся в рамках советской философии, а также показать отличия советской традиции исследования идеологии от западной.

Исследования советских философов в области идеологии базировались на учении К. Маркса, поэтому сначала необходимо уточнить, что он, собственно, понимал под идеологией. Вопрос этот очень непростой. Напомним, что термин «идеология» был введен на рубеже XVIII-XIX вв. французским философом А. Дестют де Траси, который со своими единомышленниками стремился создать особую науку об идеях, в соответствии с которыми можно было бы управлять обществом. Хотя правители той эпохи, на которых рассчитывали французские философы, и не оценили их замыслы, более того, они уничижительно стали называть идеологами ученых, разрабатывающих оторванные от реальности учения, они (замыслы) были подхвачены интеллектуалами других стран, прежде всего Германии [15].

Маркс, как и другие передовые мыслители той эпохи, разделял мнение о том, что обществом следует управлять научно, рационально, но он критически отнесся к учению об идеологии. Выделим ряд особенностей учения Маркса об идеологии. Во-первых, в дескриптивном плане Маркс понимал под идеологией, по сути, всю духовную жизнь общества. К примеру, в своей работе «Немецкая идеология К. Маркс и Ф. Энгельс: писали: «... мораль, религия, метафизика и прочие виды идеологии...» [6, с. 25]. Во-вторых, в гносеологическом плане Маркс под идеологией понимал не вообще учение об идеях, а только идеалистическое учение об идеях. По мнению Маркса и Энгельса, это учение искаженно отражает реальность. В этом смысле идеология является «ложным сознанием». Энгельс писал: «Идеология – это процесс, который совершает так называемый мыслитель, хотя и с сознанием, но с сознанием ложным. Истинные движущие силы, которые побуждают его к деятельности, остаются ему неизвестными, в противном случае это не было бы идеологическим процессом» [13, с. 82]. В-третьих, в политологическом плане Маркс рассматривал идеологию как политическую идеологию, т.е. как средство, инструмент поддержания правящим классом своего господства. Маркс и Энгельс подчеркивали, что «мысли господствующего класса являются в каждую эпоху господствующими мыслями» [6, с. 45].

Маркс видел свою задачу не в замене одной идеологии на другую (т.е. одного идеалистического учения на другое), а в уничтожении классового общества, порождающего идеологию, т.е. «ложное сознание». Но для достижения этой цели необходимо руководствоваться *научным* знанием. Таким знанием Маркс считал материалистическое учение об идеях.

Последователи Маркса, прежде всего мыслители социал-демократического направления на опыте своей практической деятельности убедились в том, что экономическое положение класса «автоматически» не формирует у него соответствующих идей, следовательно, формирование соответствующих идей, т.е. идеологическая работа должна стать неотъемлемой частью деятельности социал-демократических партий. Тем самым они приходили к выводу о том, что идеология может быть не только «буржуазной», но и «социалистической» [15]. Как и другие социал-демократы, В.И. Ленин считал, что идеология может быть не только «ложным сознанием», но и «истинным». Кроме того, реалии политической жизни привели Ленина к выводу о том, что, хотя социализм и является «идеологией классовой борьбы про-

летариата», вместе с тем он вносится в классовую борьбу пролетариата идеологами [5, с. 362-363].

На исследования советскими философами проблемы идеологии существенное влияние оказали не только неоднозначность понимания Марксом и Энгельсом идеологии, но и определенные расхождения между их пониманием идеологии и ленинской трактовкой. Так или иначе, в исследованиях советских философов сложилась своя традиция в изучении идеологии. Попробуем показать общее и различия в подходах к изучению идеологии. Конечно, в рамках статьи невозможно рассмотреть работы всех философов, поэтому мы остановимся только на тех исследованиях, которые четче раскрывают особенности выделяемых подходов.

Все философы опирались на детерминирующую роль общественного бытия по отношению к общественному сознанию. Общепринятым было и выделение в структуре общественного сознания различных уровней и форм.

Все исследователи выделяли два уровня общественного сознания. По поводу первого уровня общественного сознания особых расхождений не было. Все авторы определяли его как обыденное сознание, проявляющееся как общественная психология. Типичными являются положения, содержащиеся в коллективном учебнике «Введение в философию». Авторы писали, что обыденное сознание «возникает в процессе повседневной практики людей, стихийно, как эмпирическое отражение внешней стороны действительности» [1, с. 446]. Общественная психология отличается от обыденного сознания тем, что здесь «доминирующим является не само по себе знание о действительности, а отношение к этому знанию, оценка действительности» [1, с. 447]. Понятие «обыденное сознание» раскрывает гносеологическую сторону общественного сознания, а понятие «общественная психология» – социологическую сторону [8, с. 62].

Гораздо сложнее обстояло дело со вторым уровнем. Здесь возникало два важных вопроса. Первый вопрос касался соотношения понятий «теоретическое сознание» и «идеология». Второй вопрос заключался в том, к чему относится идеология: к уровням общественного сознания или же к его формам. Рассмотрим эти вопросы по порядку.

Большинство философов определяло второй уровень как *теоретическое сознание, проявляющееся как идеология*. Логически это верное определение, так как теоретическое сознание выступает как парная категория по отношению к обыденному сознанию, а идеология – по отношению к общественной психологии. Теоретическое знание являлось гносеологической стороной общественного сознания, а идеология – социологической стороной [8, с. 62]. Следовательно, теоретическое сознание необходимо рассматривать как *систему теоретических (научных) знаний*, а идеологию – как *систему оценок этих знаний*. Следуя этой логике, А.Г. Спиркин определял теоретический уровень общественного сознания как систему «идей, которые подверглись творческой разработке и рациональной систематизации (либо в частных науках, либо в искусстве, либо в философии, в социально-политических, этических и других доктринах)», а идеологию как частичный аналог теоретического сознания, «в котором с позиций определенного класса, партии дается систематизированная оценка социальной действительности» [10, с. 648, 652].

По существу ту же точку зрения, но с помощью другой аргументации отстаивали В. Келле и М. Ковальзон. В развитии общественного сознания они выделяли две взаимно связанных друг с другом тенденции: познавательный процесс, «обусловленный интересами реальной жизненной практики общественного человека, – накопление объективных знаний о природе и обществе», и «идеологический процесс, обусловленный в антагонистических формациях интересами различных действовавших в истории классов, – возникновение, развитие и смена идеологий различных классов» [4, с. 11]. Они подчеркивали: «В идеологическом процессе есть познавательный момент, а в развитии познания имеется идеологическая сторона» [4, с. 11].

Хотя философы, отстаивавшие эту точку зрения, подчеркивали неразрывное единство теоретического сознания и идеологии, уже само их различие наводило на мысль о «недостаточной теоретичности (научности)» идеологии. Это обстоятельство ослабляло тезис о возможности научной идеологии.

Эту проблему удавалось обходить философам, которые определяли второй уровень общественного сознания как *идеологию*. К примеру, такой позиции придерживались авторы коллективных учебников «Основы марксистско-ленинской философии» и «Диалектический и исторический материализм». Дабы избежать противопоставления идеологии и науки (теоретического сознания) авторы выводили науку за рамки общественного сознания и рассматривали ее как «специфическое социальное явление», как «особую форму общественного сознания» [2; 9]. «Философский словарь» подчеркивал: «Наука является преимущественно формой познания, а не идеологии, но испытывает влияние идеологии, ибо научные открытия осмысливаются в различных формах идеологии, а фундаментальные теории общественных наук носят идеологический характер» [3, с. 157].

Некоторые философы определяли второй уровень как *теоретическое сознание, частью которого является идеология*. К примеру, В.П. Тугаринов подчеркивал, что теоретическое знание «расщепляется на собственно знание и идеологию» [11, с. 137]. Он использовал понятие «знание», а не «наука» по той причине, что, по его мнению, не все научные знания имеют идеологический характер: «Идеология — это не вся совокупность знаний о действительности, но та ее часть, которая “берется на вооружение” общественным классом, или иной социальной общностью, или всем обществом для изменения или сохранения форм общественной жизни» [11, с. 141].

Попытку преодолеть противопоставление гносеологического и социологического аспектов духовной жизни предпринял А.К. Уледов. Он подчеркивал, что «при определении понятия духовной жизни целесообразно исходить не из гносеологического или социологического аспектов, взятых порознь, а из гносеолого-социологического подхода, в котором гносеологический и социологический аспекты выступают как его стороны, моменты» [12, с. 29]. Поэтому он считал понятие «духовная жизнь» более предпочтительным, чем понятие «формы общественного сознания»: «Формы общественного сознания представляют собой совокупность определенных идей и взглядов – политических, правовых, нравственных, философских и иных, а области духовной сферы кроме продуктов духовного производства включают и многие другие явления» [12, с. 116]. Уледов различал три сферы (подсистемы) духовной сферы: идеологическую жизнь, научную жизнь и художественно-эстетическую жизнь. В понятие «идеологическая жизнь» он включал – в силу сказанного выше – не только политические идеи и взгляды, ценности, но и идеологическую деятельность, идеологическую борьбу, функционирование идеологических институтов и т.п. [12, с. 122-125].

Второй вопрос касался того, является ли идеология также одной из форм общественного сознания. Здесь следует заметить, что подавляющее большинство авторов считали необходимым рассматривать идеологию не только как *уровень общественного сознания*, но и как *одну из его форм*. Но при этом соответствующую форму общественного сознания определяли как политическую идеологию (политическую форму сознания). К примеру, А.Г. Спиркин определял идеологию как частичный аналог теоретического сознания, «в котором с позиций определенного класса, партии дается систематизированная оценка социальной действительности», а политическую форму сознания (политическую идеологию) – как «совокупность идей, которые выражают коренные интересы классов, наций и государства» [10, с. 652, 654].

Здесь следует заметить, что философы, разделявшие этот подход, сталкивались со сложной теоретической задачей различения идеологии как уровня общественного сознания и как одной из его форм. Как правило, идеология как уровень общественного сознания рассматривалась как *оценка социальной действительности*, а политическая идеология как фор-

ма общественного сознания – как *систему идей и воззрений*. Но при этом содержание идеологии, понимаемой как уровня общественного сознания, практически не раскрывалось. Чисто внешне понятие «идеология» представало, выражаясь языком формальной логики, как собирательное понятие, но фактически оно было пустым понятием. Не случайно поэтому некоторые авторы ставили политическое сознание выше других форм общественного сознания. К примеру, авторы коллективного учебника «Диалектический и исторический материализм» писали: «Политическое сознание выступает посредником между экономическими отношениями и другими формами общественного сознания. (...) Политическое сознание, воздействуя на другие формы общественного сознания, не ликвидирует их специфики, относительной самостоятельности. Оно проникает в каждую из форм и присутствует в ней в снятом виде. Благодаря этому политическое сознание выступает в структуре общественного сознания не просто как одна из форм наряду с другими, но как интегрирующий элемент, пронизывающий и все другие формы» [2, с. 326].

Эту сложную проблему удавалось обходить философам, которые относили идеологию только к уровням общественного сознания, либо к ее формам. К примеру, В.П. Тугаринов рассматривал идеологию только как уровень общественного сознания. Он выделял 4 формы общественного сознания: мораль, наука, искусство, философия. Он подчеркивал, что «идеологический момент также имеется во всех названных формах и образованиях общественного сознания, в том числе и обыденного» [11, с. 141]. Касаясь соотношения науки и идеологии, он подчеркивал, что как в общественных, так и в естественных науках есть элементы идеологические и неидеологические. По его мнению, и в естествознании также имеется «идеологический момент», «поскольку его выводы служат для обоснования мировоззрения. Люди стремятся познать все, что их окружает в природе и в обществе. Но далеко не все из этой совокупности знаний имеет прямое отношение к их групповым (классовым или иным) интересам, а также к интересам и целям всего того общества, в котором они живут. Лишь эта последняя часть знания является идеологией. Поэтому в понятие идеологии не входят знания о природе и о человеке как организме (кроме тех, которые имеют мировоззренческое значение). В нее не включаются технические знания, а также знания, связанные с личными, индивидуальными интересами» [11, с. 141].

Перейдем теперь к сравнению советской традиции исследования идеологии с западной. Особенности исследований идеологии в западной философии хорошо изучены в научной литературе [15]. Но предварительно правомерно обратить внимание на два обстоятельства. Во-первых, западная и советская (марксистская) традиции изначально сложились как полярно противоположные точки зрения на идеологию. В этом плане обе традиции были односторонними. Со временем стали очевидными наиболее крайние, не соответствующие реальности положения в этих традициях. В настоящее время, как нам представляется, можно выделить ошибки, допущенные этими подходами, и сформулировать более умеренную точку зрения. Во-вторых, к сожалению для науки на обе традиции существенное влияние оказывали политические режимы. Как правило, этот момент подчеркивается при рассмотрении советской традиции, однако и западная традиция отнюдь не была свободной, поэтому значительная часть исследований в области идеологии и в этой традиции носила откровенно апологетический характер.

1. *Теоретико-методологические основания.* В силу идеологического диктата со стороны государства, т.е. навязывания марксистского учения, советские философы могли разрабатывать теорию идеологии только в рамках этого учения. Поэтому теоретико-методологическое единообразие работ советских авторов выглядит весьма бледно на фоне теоретико-методологического плюрализма исследований западных авторов. Вместе с тем вряд ли правомерно преувеличивать значение этого фактора, так как практически все исследования идеологии представляли собой своеобразную реакцию на учение Маркса. Разница

только в том, что в советской традиции пытались обосновать положение Маркса, а в западной – опровергнуть ее. Вряд ли кто-то будет утверждать, что сложились какие-то значимые альтернативные теории идеологии. К примеру, вряд ли стоит преувеличивать влияние морфологической, критической, постструктуралистской и других современных концепций идеологии [15].

2. *Проблема соотношения науки и идеологии.* Дестют де Траси считал идеологию «настоящей» наукой, а Маркс доказывал, что идеология является «ложным сознанием». Как и в советской, так и в западной философской традиции философы пытались разрешить эту проблему.

Следуя ленинской трактовке, советские философы различали научную (марксизм) и ненаучные (буржуазные) идеологии. Но это обстоятельство ставило перед ними сложные теоретические вопросы. Во-первых, необходимо было объяснить, почему Маркс противопоставлял науку и идеологию, называл идеологию «ложным сознанием». Во-вторых, каковы объективные критерии различения научной и ненаучной идеологии? В-третьих, как соотносятся идеология и научная политическая теория?

Пытаясь ответить на эти вопросы, советские философы оговаривали, что Маркс и Энгельс, подчеркивая, что идеология является «ложным сознанием», имели в виду только буржуазную идеологию. Но при этом подчеркивали, что Маркс и Энгельс сами создали научную идеологию, хотя и не пользовались этим понятием по различным причинам [7]. Не трудно заметить, что такие объяснения звучали не очень убедительно.

В исследованиях западных авторов идеология практически всегда рассматривалась как нечто принципиально отличное от науки. Но и здесь возникали не менее сложные вопросы. Например, если идеология не является наукой, то тогда Маркс прав, говоря, что идеология является «ложным сознанием». Но западные авторы не хотели признавать правоту Маркса. В этом плане советские философы были правы, когда обращали внимание на то обстоятельство, что западные философы подчеркивают ненаучность идеологии только тогда, когда им выгодно показать ненаучность социалистической идеологии, а не идеологии вообще. Если бы западные авторы признавали, что идеология является инструментом манипуляции политическим сознанием общества, то и тогда они приходили бы к тому же заключению, что и Маркс – мысли господствующего класса являются господствующими мыслями. Однако и этот вывод ими не признавался. Практически вся западная философская традиция в области исследований идеологии заключалась в доказательстве ненаучности социалистической (марксистской) идеологии.

На наш взгляд, неправомерно ни отождествление идеологии и науки, ни их противопоставление. Идеологию следует рассматривать как особую форму общественного сознания. Общим у идеологии и науки является использование логической аргументации. В этом плане идеологии следует подразделять не на научные и ненаучные, а в зависимости от того, на какую научную теорию они опираются, насколько значимое место занимает в идеологии научная составляющая и т.п. Кроме того, в отличие от науки, в идеологии значительное место занимает внелогическая аргументация.

3. *Проблема соотношения общественной идеологии и политической идеологии.* Как в западной, так и в советской философской традиции прямо или опосредованно признавали положение Маркса о классовом характере идеологии. Но это обстоятельство приводило к трудно разрешимому вопросу о том, что именно превращает людей в сограждан, а общество в политическое общество (государство), если не общая политическая идеология. В обеих традициях этот вопрос решался неудовлетворительно.

После Октябрьской революции в России политическая идеология рабочего класса открыто была провозглашена в качестве официальной, общественной идеологии. Однако по мере укрепления нового социалистического государства необходимо было обосновать поли-

тическое единство общества. Поэтому в советской философской традиции стали различать общественную идеологию (идеологию всего общества) и политическую идеологию (идеологии классов). Однако, как уже говорилось, четкого различения этих явлений так и не было дано.

В западной философской традиции подчеркивалось, что под идеологией следует понимать только политическую идеологию. Типичной является трактовка, имеющаяся в «Стэнфордской философской энциклопедии»: «Сегодня под идеологией обычно понимают не науку об идеях, а сами идеи, причем идеи особого рода. Идеологии — это идеи, цель которых не эпистемологическая, а политическая. Таким образом, идеология существует для того, чтобы отстаивать определенную политическую точку зрения, служить интересам определенных людей или выполнять функциональную роль по отношению к социальным, экономическим, политическим и правовым институтам» [16]. Но в этом случае без ответа оставался вопрос о том, какие политические идеи и взгляды, т.е. политическая идеология, объединяют людей в рамках отдельного политического общества (государства). Тем самым понятие «идеология» заметно обеднялось. Кроме того, такое узкое понимание идеологии приводило к совершенно необоснованным теориям деидеологизации или «конца идеологии».

На наш взгляд, эта проблема решается, если выделять в идеологии два уровня: общественную (общенациональную) идеологию и идеологии основных социальных групп. Такой подход позволяет понять, что именно объединяет и разъединяет общество.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Введение в философию / И.Т. Фролов, Э.А. Араб-Оглы, Г.С. Арефьева [и др.]. М.: Политиздат, 1989. 639 с.
2. Диалектический и исторический материализм / Под общ. ред. А.П. Шептулина. М.: Политиздат, 1985. 414 с.
3. Идеология // Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. 5-е изд. М.: Политиздат, 1986. 590 с.
4. Келле В., Ковальзон М. Формы общественного сознания. М.: Государственное издательство политической литературы, 1959. 263 с.
5. Ленин В.И. Письмо "Северному союзу РСДРП". Полн. собр. соч., Т. 6. С. 362-363.
6. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. Критика новейшей немецкой философии в лице ее представителей Фейербаха, Б. Бауэра и Штирнера и немецкого социализма в лице его различных пророков // Сочинения. Изд. 2. Т. 3. URL: <http://www.uaio.ru/marx/03.htm>.
7. Марксистская философия в XIX веке. Книга первая. От возникновения марксистской философии до ее развития в 50-х – 60 годах XIX век. М.: Наука, 1979. 486 с.
8. Общественное сознание и его формы / Предисл. и общ. ред. В.И. Толстых. М.: Политиздат, 1986. 367 с.
9. Основы марксистско-ленинской философии / Ф.В. Константинов, А.С. Богомолов, Г.М. Гак и др.]. 4-е изд., перераб. М.: Политиздат, 1979. 464 с.
10. Спиркин А.Г. Философия. 2-е изд. М.: Гардарики, 2002. 736 с.
11. Тугаринов В.П. Философия сознания (современные вопросы). М.: Мысль, 1971. 199 с.
12. Уледов А.К. Духовная жизнь общества: Пробл. методол. исслед. М.: Мысль, 1980. 271 с.
13. Энгельс Ф. Письмо Ф. Мерингу // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 2. Т. 39. С. 82-86.
14. Eagleton, T. Ideology. An Introduction. London; New York: Verso, 1991. 242 p.
15. The Oxford Handbook of Political Ideologies. Ed. by M. Freedan, L.T. Sargent, M. Stears. Oxford University Press, 2013. URL: <http://uop.edu.pk/ocontents/Book The Oxford Handbook of...> (дата обращения: 12.05. 2024).
16. Synnowich, Christine, "Law and Ideology", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2024 Edition), Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds.), forthcoming URL: <https://plato.stanford.edu/archive/s/sum2024/entries/law-ideology/> (дата обращения: 09.05. 2024).

© Кочесоков Р.Х., Маурова М.З., 2024.